

**ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИНИ ОСЕСИММЕТРИК
МАСАЛАРИНИ СОНЛИ ҲИСОБЛАШ ВА КОМПЬЮТЕРДА
МОДЕЛЛАШТИРИШ**

Одилов Ж.Қ., Қарши давлат университети докторанти

Одилов М.Қ,

odilovjahongir1993@gmail.com, Қарши давлат университети

“Амалий математика” йўналиши талабаси

АННОТАЦИЯ

Мақолада эластиклик назариясининг осесиметрик масаласининг кучланиш ҳолатини чекли элементлар усули билан аниқлаш учун ҳисоблаш алгоритми келтирилган. Ишлаб чиқилган ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминот асосида берилган кучлар конфигурацияга таъсири ўрганилди. Соҳанинг турли конфигурацияси учун силжишлар ва кучланишларни сонли қийматлари аниқланди. Аниқланишича, Соҳанинг марказида сферик бўшлиқ мавжудлиги унинг оғирлигини камайтиради ва кучланишни пасайишига олиб келади.

Калит сўзлар. Осесиметрик конфигурация, чекли элемент, кучланиш, сферик бўшлиқ

Ҳозирги даврда эластиклик назариясидаги масалаларнинг муҳим синфига жисмлари осесиметрик юк остида кўриб чиқиладиган масалалар киради. Осесиметрик куч қўйилган жисмларда кучланганлик ҳолатини тадқиқ қилиш катта илмий ва амалий қизиқиш уйғотмоқда. Бундай жисмлар уч ўлчовли бўлсада, уларнинг геометрияси ҳам, юкланиш шартлари ҳам азимутал координатага боғлиқ эмас. Шунинг учун, икки ўлчовли масалаларни ечиш билан бир хил ёндашувдан фойдаланиш мумкин [1]. Учбурчак оддий элементни айлантириш натижасида олинган осесиметрик учбурчак элемент учбурчак тўрни ҳосил қилади. Бу масалалар ҳам икки ўлчовли бўлгани учун математик нуқтаи назардан улар текис кучланиш ва текислик деформация ҳолатлари масалаларига ўхшайди. Симметрия

натижасида жисмни симметрия ўқи бўйлаб ҳар қандай кесмадаги деформацияланган ва шунга мос равишда кучланиш ҳолатлари иккита силжиш компоненти билан тўлиқ аниқланади. Агар r ва z нуқтанинг радиал ва баланлик координаталари, u ва v мос силжишлар бўлса, ijm учбурчак элементи ичидаги силжишларни бир хил силжиш функциялари ёрдамида тасвирлаш мумкинлигини тушуниш осон [2].

Маълумки, икки ўлчовли масаласи учун координата текислигидаги фақат учта деформация компонентини ўз ичига олади ва координата текислигига нормал кучланиш компонентлари энергияга хисса қўшмайди, чунки кучланишлар ҳам, мос келадиган деформациялар ҳам нолга тенг.

Чекли элемент учун тенгламалар деярли икки ўлчовли масалалардаги каби тузилади. Бир нечта янги муносабатларни ёзиш керак, чунки цилиндрик координаталар тизимида кучланиш ва деформация тензорларининг компонентларини қўллаш қулайроқдир. Бу ерда асосий тензорлари: кучланиш векторининг компонентлари

$$\{\sigma\}^T = [\sigma_{rr}, \sigma_{zz}, \sigma_{\theta\theta}, \tau_{rz}], \quad (1)$$

деформация векторининг компонентлари

$$\{\varepsilon\}^T = [\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{zz}, \varepsilon_{\theta\theta}, \gamma_{rz}]. \quad (2)$$

Деформация ва силжиш ўртасидаги муносабатлар қуйидаги шаклга эга:

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u}{\partial r}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u}{r}, \quad \gamma_{rz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r}. \quad (3)$$

Схематик равишда кучланиш тензорининг компонентлари 1-расмда кўрсатилган. Эътибор беринг, ҳисоб-китобларда $\sigma_{\theta\theta}$ нормал бурама кучланиши ва $\varepsilon_{\theta\theta}$ бурама деформация ҳам қўлланилади.

1- расм. Осесимметрик масалаларда кучланиш компонентлари

Материални изотропик деб ҳисоблаб, эластик характеристикалар матричасини ёзамиз:

$$[D] = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 0 \\ \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \frac{\mu}{1-\mu} & 0 \\ \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)} \end{bmatrix} .$$

Силжиш куйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{bmatrix} u \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_k & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{2i-1} \\ U_{2i} \\ U_{2j-1} \\ U_{2j} \\ U_{2k-1} \\ U_{2k} \end{bmatrix}^T . \quad (4)$$

бу ерда $N_i = \frac{a_i + b_i r + c_i z}{2A}$, $a_i = r_i z_k - r_k z_j$, $b_i = z_j - z_k$, $a_i = r_k - r_i$ қолган

индекслар j ва m ларни алмаштириш билан аниқланади, A – чекли элементнинг юзаси.

Юқорида келтирилган (4) ва деформациялар ва силжишлар (3) ўртасидаги боғлиқликдан фойдаланиб, биз куйидагиларга эга бўламиз:

$$\begin{matrix}
\varepsilon_{rr} \\
\varepsilon_{zz} \\
\varepsilon_{\theta\theta} \\
\gamma_{rz}
\end{matrix}
= \frac{1}{2A}
\begin{matrix}
b_i & 0 & b_j & 0 & b_k & 0 \\
0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_k \\
\frac{N_i}{r} & 0 & \frac{N_j}{r} & 0 & \frac{N_k}{r} & 0 \\
c_i & b_i & c_j & b_j & c_k & b_k
\end{matrix}
\begin{matrix}
U_{2i-1} \\
U_{2i} \\
U_{2j-1} \\
U_{2j} \\
U_{2k-1} \\
U_{2k}
\end{matrix}
. \quad (5)$$

(5) даги коэффициентлар матрицаси $[B]$ матрицага мос келади, чунки:

$$\{\varepsilon\} = [B]\{U\}.$$

Қаттиқлик матрицаси қуйидагича:

$$k^{(e)} = \bar{B}^T [D] \bar{B} 2\pi r A. \quad (6)$$

Жисмга қўйиладиган куч қуйидагича кўринишда:

$$\begin{matrix}
(2R_i + R_j) p_r \\
(2R_i + R_j) p_z \\
\frac{2\pi Z_{ij}}{6} (R_i + 2R_j) p_r \\
(R_i + 2R_j) p_z \\
(R_i + 2R_z) p_r \\
(R_i + 2R_z) p_z
\end{matrix}
\quad (7)$$

Элементлардаги кучланишлар Гук қонуни бўйича ҳисобланади:

$$\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} = [D][B]\{U\}. \quad (8)$$

Шундай қилиб, элементнинг турли нуқталаридаги кучланишларни ҳисоблаш мумкин.

Ҳисоблаш эксперименти.

Тест масаласи. Осесимметрик хоссага эга жисмни Φ куч билан юқори ва пастдан тортиляплади, кучланиш концентрацияси коэффициентини аниқлаш талаб қилинади (2-расм). Жисмнинг $\frac{1}{2}$ қисмини қараш етарли бўлади. конструкциянинг узунлиги - 15 см, баланлиги эса 8 ва 4 см. Жисм эластиклик модулига эга бўлган пўлатдан ясалган $E = 2 \cdot 10^7$ Н/см², Пуассон коэффициентини $\mu = 0,25$.

2- расм. Берилган соҳани ½ қисмининг кўриниш

Ушбу мисолда, берилган масаланинг симметрияси туфайли қисмнинг фақат ярми кўриб чиқилади: Ох ўқи бўйлаб минтақанинг чап чегарасидаги тугунларнинг силжиш қийматлари нолга тенг ва қийматлари нуқталарнинг Ой ўқи бўйлаб силжиши пастки қисмида нолга тенг. Соҳанинг ўнг чегарасида интенсивлик юки қўлланилади $p_z = 4.4 \cdot 10^4$ Н/см². Ушбу куч чегара тугунлари бўйлаб тенг равишда тақсимланади. Натижаларни ҳисоблашнинг дастурий таъминоти яратилди. Текшириш учун 1-жадвалда куч қўйилган ўнг тараф ва энг юқори кучланишга эга бўладиган А нуқтадаги физик характерли параметрларни [2] адабиётда ҳисобланган мисолнинг натижавий қийматлари билан таққослаш кўрсатилган.

1-жадвал

Компоненталар		[2]	Дастурнинг
		натижаси	натижаси
Ўнг тарафдаги қийматлари	силжиш u [см]	$2.47 \cdot 10^{-2}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$
	кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]	$4.3993 \cdot 10^4$	$4.3993 \cdot 10^4$
А нуқтадаги қийматлари	кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]	$6.4576 \cdot 10^4$	$6.4573 \cdot 10^4$

Сўнгра жисм ўртасида радиуси 2 см сферани олиб ташланган масалани кўриб чиқамиз (3.а-расм). Соҳанинг чекли элементлар моделининг ½ қисми кўрсатилган (3.б-расм). Бўшлиқнинг чегарасидаги ва энг юқори кучланиши ўзгаришига таъсири ўрганилади.

3- расм. Умумий ва конструкциянинг ½ чекли элементлар модели

2-жадвалда конструкциянинг характерли нуқталарида силжиш ва кучланиш қийматлари берилган. Ҳисоблаш натижаларини таҳлил қилиш шунни кўрсатадики, бўшлиқнинг мавжудлиги кучланишларни қайта тақсимлайди ва максимал кучланиш қийматларни 5 % га камайтиради.

2-жадвал

Компоненталар		[2]	тешиксиз	тешикли
Ўнг тарафдаги кийматлари	u [см]	$2.47 \cdot 10^{-2}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$
	σ_{zz} [Н/см ²]	$4.3993 \cdot 10^4$	$4.3993 \cdot 10^4$	$5.0709 \cdot 10^4$
А нуқтадаги кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]		$6.4576 \cdot 10^4$	$6.4573 \cdot 10^4$	$6.1371 \cdot 10^4$

Соҳа энг юқори σ_{zz} кучланиш φ бурчакда А нуқтадаги эга бўлади (4.а-расм). φ бурчак деярли 12° тенг бўлади. τ_{rz} бўйича энг юқори қиймат 45° га, σ_{rr} эса 33° эришади.

4- расм. Кучланиш параметрларини қийматлари

Бўшлиқда жойлашган Б нуктасида кучланиш параметрларининг юқори қийматлари эришади (4.b.-расм): $\sigma_{zz} = 3.221 \cdot 10^4$ Н/см², $\sigma_{rr} = -1.105 \cdot 10^4$ Н/см² ва $\tau_{rz} = 2.766 \cdot 10^2$ Н/см².

Хулоса. Конструкциянинг кучланиш ҳолатини ўрганиш шуни кўрсатадики, Конструкциянинг геометрияси туфайли қўлланиладиган ташқи куч кучланиш қайта тақсимланишига олиб келади. Конструкциянинг марказида бўшлиқнинг мавжудлиги унинг оғирлигини пасайтиради ва жисмнинг куч таъсиридаги кучланиш камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. — М.: Мир, 1977.
2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979.
3. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975.
1. Polatov A. M., Ikramov A.M., Razmukhamedov D. Finite element modeling of multiplyconnected three-dimensional areas. Advances in Computational Design, 2020, Vol. 5, No. 3, p. 277-289..

